

TOSHKENT VILOYATI SUV HAVZALARI SHAROITIDA OQ AMUR(CTENOPHARYNGODON IDELLA) BALIG‘INING O‘SISH TEZLIGI VA VAZNI TURLI OMILLARGA BOG‘LIQLIGI

Moniy Ovlayarov

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929454>

Annotasiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyatida joylashgan suv havzalarida boqiladigan Oq amur baliq‘i o‘shishi va og‘irligi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: baliq yetishtirish, o‘shishi, suv harorati, oziqa manbai, biologik omillar, oq amur, suv havzalari, Toshkent viloyati.

Abstract. This article talks about the relationship between the growth and weight of White Amur fish reared in ponds located in the Tashkent region.

Keywords: fish farming, growth, water temperature, food source, biological factors, white Amur, water bodies, Tashkent region.

Аннотаци. В данной статье рассказывается о взаимосвязи роста и веса белой амурской рыбы, выращиваемой в прудах, расположенных в Ташкентской области.

Ключевые слова: рыбоводство, рост, температура воды, кормовая база, биологические факторы, белый амур, водоемы, Ташкентская область.

Kirish

Dunyo miqyosida baliqchilik sanoatida Oq amur (Ctenopharyngodon idella) muhim o‘rin tutadi. Asosan Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlarida keng tarqalgan bu baliq turini yetishtirish ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy daromadni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Dunyo baliqchilik xo‘jaliklarida oq amur suv havzalaridagi o‘simliklarni tartibga solish, havzalarni toza saqlash va oziq-ovqat ta‘minotini kengaytirish maqsadida faol ravishda yetishtirilmoqda.

O‘rta Osiyo mamlakatlarida, jumladan, Qozog‘iston, O‘zbekiston va Tojikistonda oq amur baliqchilik xo‘jaliklarining ajralmas qismiga aylangan. Ushbu hududlardagi daryolar, suv omborlari va sun‘iy havzalarda oq amurning tabiiy sharoitga moslashuvchanligi uning tez o‘shishi va yuqori mahsuldorlikka ega bo‘lishiga imkon yaratadi. Ayniqsa, iliq iqlimli hududlarda bu baliq turlari intensiv usulda parvarish qilinmoqda.

O‘zbekistonda baliqchilik sohasi davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, oq amur kabi tez o‘sovchi va iqtisodiy jihatdan foydali baliq turlarining yetishtirilishi keng yo‘lga qo‘yilgan. Toshkent viloyatidagi suv havzalari oq amur parvarishi uchun qulay hisoblanib, bu yerda baliqning tabiiy o‘shish jarayoni hamda og‘irlik yig‘ish sur‘ati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Suv sifati, harorat, oziqlanish kabi omillar oq amurning o‘shish tezligi va umumiy rivojlanishiga ta‘sir etuvchi asosiy faktorlar hisoblanadi. Ushbu maqolada Toshkent viloyati suv havzalari sharoitida oq amur baliq‘ining o‘shishi va og‘irligi o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi.

Oq Amur(Ctenopharyngodon idella) baliq‘iningning o‘shish tezligi va vazni turli omillarga bog‘liqligi

Bizning tajribalarimiz Chinoz tumanidagi baliqchilik xo‘jaliklari, Bo‘stonliq tumanidagi suv havzalari hamda Bekobod suv ombori irmoqlarida olib bordik. Oq amur baliqlari sovuq suvdan ko‘ra iliq suvda yaxshi o‘sadi. Suv harorati yuqori bo‘lsa, baliqlar tezda o‘sadi. Quyidagi jadvalda turli suv haroratining Oq amur baliqlarining o‘rtacha vazniga va yillik o‘shiga qanday ta‘sir qilishini ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

Turli suv havzalaridagi haroratining Oq Amur(Ctenopharyngodon idella) baliqlarining o‘rtacha vazniga va yillik o‘shiga ta‘siri

Guruh	Suv harorati (°C)	O‘rtacha vazni (kg)	Yillik o‘sh (kg)
Chinoz tumanidagi baliqchilik xo‘jaliklari	22°C	2.8 kg	1.2 kg
Bo‘stonliq tumanidagi suv havzalari	18°C	2.3 kg	1.0 kg
Bekobod suv ombori irmoqlari	20°C	2.5 kg	1.1 kg

Chinoz tumanida (22°C) oq amur baliqlarining o‘rtacha vazni eng yuqori – 2,8 kg , yillik o‘shisi esa 1,2 kg yetgan. Bo‘stonliq suv havzalari (18°C) eng sovuq hudud bo‘lib, bu yerda baliqlarning o‘rtacha vazni 2,3 kg bo‘lib Chinoz tumanidan 0,5 kg ga kam bo‘ldi, yillik o‘shisi esa 1,0 kg ni tashkil etib, Chinoz tumaniga nisbatan 16,67% ga kam bo‘ldi. Bekobod suv ombori irmoqlari (20°C) o‘rtacha balandligini namoyon etdi hamda baliqlarning o‘rtacha vazni 2,5 kg ga yetib, Bo‘stonliq tumaniga nisbatan 8,7% ga yuqori bo‘ldi. Yillik o‘shisi esa 1,1 kg ni tashkil etib Chinoz tumanidan 0,1 kg ga kam bo‘ldi. Suv harorati va o‘shisi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik mavjud bo‘lib harorat oshgani sari baliqlar tezligi o‘sadi va vazni kattaroq bo‘ladi. Agar suv harorati 18°C yoki undan ko‘p tushsa, Oq amur baliqlarning o‘shisi sekinlashishi va vazni kichrayishiga olib keladi.

Chinoz tumanidagi baliqchilik xo‘jaliklari eng qulay sharoitlarga ega bo‘lib, baliqlarning o‘shish tezligi va vazn qo‘shish ko‘rsatkichlari bo‘yicha yetakchilik qiladi. Bo‘stonliq tumanidagi suv havzalari va Bekobod suv ombori irmoqlarida esa suv haroratining nisbatan pastligi baliqlarning o‘shish jarayoniga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu tahlillar baliqchilik xo‘jaliklarini rivojlantirish va samaradorlikni oshirish uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Baliqchilik xo‘jaliklarida baliqlarning o‘shishi va rivojlanishi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning eng muhimlaridan biri suv harorati, boshlang‘ich hajm va vazn, shuningdek, yillik o‘shish sur‘atlaridir. Quyida 2-jadvalda Chinoz va Bo‘stonliq tumanlaridagi suv havzalari hamda Bekobod suv ombori irmoqlarida baliqlarning o‘shish dinamikasi tahlil qilingan.

2-jadval

Oq Amur(Ctenopharyngodon idella) balig‘ining yillik o‘shish ko‘rsatkichlari

Guruhlar	Suv harorati (°C)	Boshlang‘ich uzunlik (sm)	Boshlang‘ich vazni (kg)	O‘rtacha yillik uzunlik o‘shishi (sm)	O‘rtacha yillik vazn o‘shishi (kg)
Chinoz tumanidagi baliqchilik xo‘jaliklari	20-26	10-12	0,7-1,0	10-12	1,5-2,0
Bo‘stonliq tumanidagi suv havzalari	16-22	9-11	0,6-0,9	8-10	1,2-1,7
Bekobod suv ombori	18-24	8-10	0,5-0,8	6-9	1,0-1,5

irmoqlari					
-----------	--	--	--	--	--

Yuqoridagi jadvalda baliqchilik xo‘jaliklari va suv havzalarida baliqlarning o‘shishiga ta’sir qiluvchi omillarni taqqosladik. Baliqlarni dastlabki uzunligi 8-12 sm oralig‘ida bo‘lib, Chinoz tumanida eng katta boshlang‘ich uzunlik kuzatiladi. Bo‘stonliq tumanidagi suv havzalari 9-11 sm bo‘lgan bo‘sa, Bekobod suv ombori irmoqlarida bu ko‘rsatkich 8-10 sm ni tashkil qildi. O‘rtacha yillik uzunlik o‘shishi eng tezi Chinozda (10-12 sm), eng past esa Bekobodda (6-9 sm)ni tashkil qildi.

Boshlang‘ich vazni Chinoz tumanidagi baliqlar boshlang‘ich bosqichda eng og‘ir (0,7-1,0 kg), Bekobod suv omboridagilar esa eng yengil (0,5-0,8 kg) bo‘ldi. O‘rtacha yillik vazn o‘shishi esa Chinoz tumanidagi baliqlar yilda 1,5-2,0 kg ni tashkil etib, Bekobod suv omboridagilarga nisbatan 28,57% yuqori bo‘ldi, Bo‘stonliq tumanidagi suv havzalari baliqlaridan 0,3 kg ga og‘irroq bo‘ldi.

Xulosa va tavsiyalar

Toshkent viloyati suv havzalari sharoitida oq amurning o‘shishi va og‘irligi suv sifati, harorat, oziqlanish va baliqning yoshi kabi omillar uning rivojlanishiga katta ta’sir qiladi. To‘g‘ri boshqaruv usullari bilan oq amurning o‘shish sur‘atini oshirish va baliqchilik xo‘jaliklarini yanada samarali qilish mumkin. Baliqchilik xo‘jaliklarida suv haroratini 20-22°C oralig‘ida ushlab turish eng samarali foydalanishni beradi. Optimal o‘shish harorati – 22°C atrofida , chunki bu sharoitda baliqlarning yillik o‘shish ko‘rsatkichi eng yuqori hisoblandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kuznetsov V.A., Rybakov A.V. – *Razvedeni Razvedenie i vyrashchivanie belog amura, tolstobika va karpa – Mos
2. Nikolskiy G.V. – *Ekologiya ryb – Moskva
3. FAO (Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti) - * Oq Amur Oq Amur (Ctenopharyngodon idella) Dehqonchilik va boshqaruv - Rim, 201
4. Shireman, QK, Smit, CR – * Sazan: Biologiya Grass Carp: Biologiya va menejment – Aca
5. O‘zbekiston baliqchilik ilmiy-tadqiqot instituti (O‘zbekiston Baliqchilik Ilmiy tadqiqot instituti)- *Xo‘p Oq amur baliqlarini yetishtirish va yuridik ahamiyatga ega, Toshkent, 20
6. M. Ahmedov, O. Rasulov – *O‘zbekiston suv havzalarida baliqchilikni rivojlantirish strategiyalari , T
7. GOST 10381-93 – *Baliqchilik x Baliqchilik xo‘jaliklarida suv sifati va baliqlarning o‘shishiga ta’siri bo‘yicha me‘yoriy hujjatlar.